

MARKAZIY OSIYO MINTAQAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA O'ZBEKISTONNING O'RNI

Nurmetov Sherzodbek Maxsudbekovich
Toshkent davlat sharqshunoslik
universiteti ilmiy hodimi

Annotasiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rni va strategik yondashuvlari tahlil qilinadi. Maqolada O'zbekistonning geostrategik joylashuvi, tashqi siyosiy tashabbuslari, harbiy-siyosiy faoliyati, Afg'oniston bilan aloqalari hamda mintqa xavfsizligi borasidagi tashabbuslari asosida uning Markaziy Osiyo xavfsizligiga qo'shgan hissasi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: *Markaziy Osiyo, Yevroosiyo, Xavfsizlik, Tolibon, MYQHH, SHHT, "yumshoq kuch" xalq diplomatiyasi, terrorism,*

KIRISH

Markaziy Osiyo jahonning strategik ahamiyatga molik mintaqalaridan biri hisoblanib, unda sodir bo'layotgan o'zgarishlar va yangilanishlar xalqaro munosabatlarga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Markaziy Osiyo xavfsizligi mintaqaviy va global omillarga bog'liq bo'lib, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ko'p qirrali masalalarni o'z ichiga oladi. Mintaqaning geostrategik joylashuvi, tabiiy resurslarga boyligi va global kuchlar manfaatlari mintqa xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun Markaziy Osiyoda o'zaro bog'liqlik tizimi doirasida tahdid va xatarlarni bartaraf etishning umumiy yo'lini topish zarurati mintaqadagi barcha mamlakatlar o'rtasida bunday tahdid va xatarlarni yengish uchun umumiy harakatlar strategiyasini ishlab chiqishni dolzarb vazifaga aylantirmoqda.

Bugungi kunda xalqaro munosabatlar tizimida davlatlar uchun o'z xavfsizligini ta'minlash masalasi birinchi galdagi vazifaga aylanib qolmoqda. Davlat xavfsizligi daxlsiz bo'lishi uchun esa mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik masalasi muhim omil hisoblanadi. Markaziy Osiyo - geosiyosiy jihatdan murakkab, tarixiy, etnik va madaniy jihatdan boy hudud. Mintaqaning xavfsizligi nafaqat mahalliy davlatlar uchun, balki global kuchlar – Rossiya, Xitoy, AQSH va boshqa xalqaro tashkilotlar uchun ham strategik ahamiyatga ega. Ushbu mintaqada xavfsizlik masalalarining keskinlashuvi, xususan Afg'onistondagi vaziyat, chegaraviy nizolar, diniy ekstremizm va suv resurslari uchun kurash fonida, O'zbekiston o'z tashqi va ichki siyosati orqali mintaqaviy xavfsizlikning asosiy tashkilotchisiga aylanmoqda.

Ma'lumki, har bir mintaqaning rivojlanishi, taraqqiyoti avvalambor, suverenitet, barqarorlik, tinchlik, osoyishtalikka asoslanadi. XX asr oxirida Sobiq Sovet ittifoqi parchalangandan so'ng mustaqillikka erishgan Markaziy Osiyo davlatlari 30 yildan ortiq vaqt davomida mintaqaviy turli tahdid va xatarlarga duch kelishmoqda, bunday vaziyatda mintaqagi bir davlatning xavfsizligi boshqasirikiga ham ta'sir etmasdan qolmaydi. Mintaqa davlatlari Markaziy Osiyoda barqaror taraqqiyot va tinchlikka erishish uchun amaliy chora-tadbirlarni hayotga tatbiq etishning ikki va ko'p tomonlama hamkorlik platformalarida munosabatlar yo'lga qo'yilgan.

Qayd etish muhimki, Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligigaa ta'sir etuvchi muhim omillardan yana biri Afg'onistonda yuzaga kelgan harbiy-siyosiy vaziyat bilan bog'liq, chunki 2021-yil avgust oyida hokimiyatning "Tolibon" harakati tomonidan qayta egallanishi mintqa xavfsizligida murakkab siyosiy vaziyatni vujudga keltiradi. Ma'lumki, Tolibon harakati xalqaro terrorchi tashkilot sifatida tan olingan.[1] Bu omil, mintaqada "uch yozuv kuch" terrorism, ekstremizm va separatizmga qarshi kurashga yana ham jiddiy e'tibor qaratishga chorlaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O‘zbekiston barcha Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaradosh yagona mamlakat bo‘lib, “mintaqaning yuragi” hisoblanadi. Markaziy Osiyo xavfsizligi bo‘yicha ko‘plab turli xil yondashuvlar nazariyalar ishlab chiqilgan bo‘lib. Masalan, ekspert P.Mahkamboyev tadqiqotlarida Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik tizimini shakllantirish masalalari ko‘rilgan. Ekspertning fikriga ko‘ra, mintaqada xavfsizlik tizimi hali to‘liq shakllanmagan. Xavfsizlik tizimini shakllantirish avvalo Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi muammoli masalalarni hal qilish yo‘llari topilishiga bog‘liq.[2] Bu masala mintaqaning barqarorligi, taraqqiyoti va tashqi geosiyosiy kuchlar bilan munosabatlaridagi mustaqil pozitsiyasini belgilab beruvchi asosiy omil hisoblanadi. Afg‘onshunos ekspert S.Bo‘ronov o‘zining O‘zbekiston geosiyosati o‘quv qo‘llanmasida quyidagi fikrlarni bildirib o‘tgan: jo‘g‘rofiy-siyosiy jihatdan Markaziy Osiyoning qoq markazida O‘zbekistonning joylashganligi mintaqada uning geosiyosati ko‘p jihatdan hal qiluvchi ro‘l va ta‘sirga egaligini ko‘rsatib beradi.[3] O‘zbekistonning Markaziy Osiyoning qoq markazida joylashuvi — bu faqat geografik fakt emas, balki uning geosiyosiy kuch sifatidagi maqomini belgilab beradigan strategik omildir. Bugungi kunda, O‘zbekistonning ochiqlikka asoslangan tashqi siyosati orqali mintaqaviy diplomatiyaning amaliy jihatlari rivojlanib bormoqda. O‘zbekiston mintaqaviy siyosatidagi pragmatizm jihatlarni tahlil qilgan professor S.Jo‘rayevning qayd etishicha, bu jihatlar Markaziy Osiyo davlatlari bilan o‘zaro munosabatlarni mustahkamlash hamda ular uchun umumiy bo‘lgan mintaqaviy muammolarning yechimlarini izlashda namoyon bo‘ladi.[5] Geografik joylashuv — bu harakatga keltirilgan strategik resursdir. O‘zbekiston bu resursni o‘z geosiyosiy qudrat aylantirish yo‘lida muvozanatli, faol va hamkorlikka asoslangan tashqi siyosat yuritmoqda. Aynan Markaziy Osiyoning “geosiyosiy yuragi” bo‘lish holati mintaqadagi har bir katta geosiyosiy masalada O‘zbekiston ishtirokini taqozo etadi — uning ishtirokisiz hech bir yechim to‘liq bo‘la olmaydi. Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi muammoli masalalarni hal qilish — bu mintaqaviy integratsiyaning kalitidir. O‘zbekiston aynan bu yo‘nalishda geosiyosiy yetakchi ro‘lini bajarmoqda. U mintaqada tinchlik, barqarorlik va iqtisodiy uyg‘onish sari yetaklovchi lokomotivga aylangan. Bu yondashuvning asosi esa - dialog, ishonch va o‘zaro manfaatdir. Mintaqa xavfsizligiga bog‘liq masalalarni nafaqat mintaqa olimlari balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari ekspertlari, g‘arb tahlilchilari ham chuqur o‘rgangan. AQShning eng mashhur siyosatshunoslardan biri Z.Bzejniskiy “Buyuk shaxmat taxtasi” asarida Markaziy Osiyoni Yevrosiyo qit‘asining geosiyosiy markazi sifatida belgilaydi. Asarda Markaziy Osiyoni geosiyosiy kalit hudud sifatida ifodalaniib, ayniqsa O‘zbekistonni mintaqaning yetakchi davlati sifatida ajratib ko‘rsatadi. Amalda O‘zbekiston Markaziy Osiyoda mintaqaviy yetakchilik ro‘liga asosiy nomzod hisoblanadi. Garchi O‘zbekiston hududi jihatidan kichikroq bo‘lsada va uning tabiiy boyliklari Qozog‘istonnikichalik ko‘p bo‘lmasada, uning aholisi ko‘proq 25 mln kishi atrofida[4] demografik omil yetakchilik xususiyatlarida asosiy ro‘llardan biridir. Bzjenskiy uchun O‘zbekiston - bu “shaxmat taxtasidagi markaziy figura”, unga qarab butun o‘yin natijasi shakllanadi. Shuningdek, XXR Davlat xavfsizlik vazirligiga qarashli Xitoy zamonaviy xalqaro munosabatlar instituti direktori Hu Shishengning fikricha “Agar O‘zbekiston bo‘lmasa, Xitoyning g‘arbgaga yo‘nalgan strategik energiya va yuk oqimi uziladi. Shu bois O‘zbekiston — Xitoy tashqi siyosatining eng muhim yo‘nalishlaridan biridir”. O‘zbekistonning so‘nggi yillarda qo‘shni davlatlar bilan muloqotni kuchaytirishi, madaniy hamkorlik va diniy bag‘rikenglik siyosati xavfsizlikka xizmat qiluvchi “yumshoq kuch” uslubidir. G‘arb yondashuvlari O‘zbekistonning harbiy kuch emas, ishonch, murosachilik va madaniy diplomatiya orqali xavfsizlik yaratayotganini yuqori baholaydi

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O‘zbekiston mintaqaviy xavfsizlikda faqat ishtirok etuvchi emas, balki mintaqaviy siyosatni shakllantiruvchi yetakchi davlat sifatida faoliyat yuritmoqda. O‘zbekiston Markaziy

Osiyoda nafaqat geografik markaz, balki siyosiy va xavfsizlik jihatdan barqarorlik tayanchi hisoblanadi. U iqtisodiy diplomatiya, harbiy salohiyat, ijobiy tashabbuslar orqali mintaqaviy xavfsizlikka hal qiluvchi hissa qo'shmoqda. Mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi asosiy qadamlardan biri

2006-yil 8-sentabr Semipalatinskda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston tomonidan imzolangan, "Markaziy Osiyoni yadro qurolidan holi hudud deb e'lon qilish to'g'risidagi shartnoma"[5]. MYQHH Markaziy Osiyo uchun nafaqat yadro xavfsizligini ta'minlash, balki mintaqaviy ishonchni mustahkamlash va xalqaro e'tirofga erishish vositasi bo'ldi. O'zbekiston bu jarayonda diplomatik, huquqiy va xavfsizlik darajasida muhim rol o'ynadi.

2020-yildan keyingi davr O'zbekistonning xavfsizlik tashabbuslarini aniq siyosiy va amaliy natijalarga aylantira olgan bosqichi sifatida ajralib turadi. Ushbu davrda respublika diplomatik vositachilik, xalqaro tashkilotlar bilan kooperatsiya, armiyani mustahkamlash va iqlim xavfsizligi bo'yicha real natijalarga erishdi. O'zbekiston bugun mintaqada faqat xavfsizlik foydalanuvchisi emas, balki xavfsizlik eksportchisi sifatida tan olina boshlandi. Bu davrda mintaqadagi vaziyat tubdan o'zgarib, Markaziy Osiyo davlatlari mintaqaviy integratsiya tomon yuz tutdi. Mazkur holat ushbu hududdagi barcha davlatlarning turli yo'nalishlar bo'yicha mintaqaviy hamkrolikni mustahkamlashiga ijobiy ta'sir etdi, aloqalarning yangi davri, yangi sahifasi boshlandi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 2017-2024-yillarda o'tkazilgan ko'plab ikki tomonlama muzokaralari, shuningdek, BMT, SHHT, MDH va boshqa tashkilotlarda o'tkazilgan ko'p tomonlama anjumanlar doirasidagi uchrashuvlarining kun tartibida muhokamaga qo'yilgan masalalar yuqoridagi fikrlarni tasdiqlovchi asosiy dalillardir. Mintaqa davlatlari o'rtasidagi do'stlik, qo'shnichilik va o'zaro anglashuvni rivojlantirishda muhim o'rin tutuvchi davlat rahbarlari maslahat uchrashuvlarining har yili o'tkazilinayotganligi Markaziy Osiyo integratsiyasi uchun platforma vazifasini bajarmoqda. O'z navbatida Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlik jarayonlariga Afg'oniston ham jalb etib kelinmoqdaki, bu bejiz emas u butun mintaqadagi xavfsizlik holatiga bevosita ta'sir etmoqda. Bu masalaning dolzarbligi hozirgi vaqtda Afg'onistonda yuzaga kelgan harbiy-siyosiy vaziyat bilan bog'liq. Hokimiyatning "Tolibon" harakati tomonidan diniy aqidalarga asoslangan boshqaruvi Markaziy Osiyoning mintaqaviy xavfsizligida muayyan darajadagi noaniqlikni yuzaga keltirdi. Mintaqa davlatlarining barchasi musulmon davlatlari hisoblansada, davlat boshqaruvi respublika tizimiga asoslangan. Markaziy Osiyo liderlari sammitlarida Afg'oniston masalasiga asosiy e'tibor qaratib kelinmoqda. 2022-yil 21-iyul kuni Qirg'izistonning Cho'pon-Ota shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining to'rtinchi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston davlat rahbarlari ishtirok etishdi. Asosiy mavzular sifatida mintaqaviy xavfsizlik, axborot va internet xavfsizligi, Afg'onistondagi vaziyat, savdo-sanoat hamkorligi va madaniy aloqalar muhokama qilindi.[6] Ushbu sammit mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash va dolzarb masalalarni muhokama qilish uchun muhim platforma bo'ldi. Rahbarlar zamonaviy tahdid va xatarlarga qarshi birgalikda chora ko'rish borasidagi hamkorlikni mustahkamlash masalalarini muhokama qildilar. Bu doirada Afg'onistondagi vaziyat va uning mintaqaga ta'siri alohida e'tiborga olindi. To'rtinchi maslahat uchrashuvi Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqdi. Rahbarlar mintaqaning barqarorligi va taraqqiyoti uchun muhim bo'lgan qator masalalarni muhokama qilib, muayyan kelishuvlarga erishdilar. Bu esa mintaqaviy integratsiyani yanada chuqurlashtirishga xizmat qiladi. 2023-yil 14-sentabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining beshinchi maslahat uchrashuvida mintaqada davlatlari o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish va dolzarb masalalarni muhokama qilish maqsad qilingan edi. Xavfsizlik sohasidagi hamkorlikga xavfsizlik kengashlari kotiblari tomonidan muvofiqlashtiriladigan muntazam yig'ilishlarni o'tkazish, chegaralarni himoya qilish va mustahkamlash bo'yicha davlatlararo

dastur ishlab chiqish hamda favqulodda vaziyatlar yuzasidan prognozlar qilish, ularning oldini olish va ularga birgalikda qarshi turish bo'yicha mintaqaviy tizimni shakllantirish masalalari muhokama qilindi. Afg'onistonning bugungi hokimiyati bilan doimiy va ochiq muloqot qilish, ushbu mamlakatni mintaqadagi iqtisodiy jarayonlarga integratsiya qilish hamda chegaralar xavfsizligi, suvdan foydalanish va savdo-sotiqni rivojlantirish masalalari bo'yicha muloqot olib borish muhimligi ta'kidlandi.[7] Beshinchi maslahat uchrashuvi Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash va mintaqaviy muammolarni birgalikda hal etishda muhim qadam bo'ldi. Uchrashuv davomida qabul qilingan hujjatlar va ilgari surilgan tashabbuslar mintaqaning barqarorligi va taraqqiyotiga xizmat qildi. 2024-yil 9-avgust kuni Qozog'iston poytaxti Astana shahrida oltinchi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev raisligida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevlar ishtirok etishdi. Faxriy mehmon sifatida Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va BMTning Markaziy Osiyo uchun preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markazi rahbari Kaxa Imnadze qatnashdi. Sammit davomida quyidagi hujjatlar imzolandi: "Markaziy Osiyo – 2040" mintaqaviy hamkorlik konsepsiyasi; bu Markaziy Osiyo davlatlarining uzoq muddatli istiqbolda o'zaro integratsiyasini chuqurlashtirish, mintaqada barqarorlik, xavfsizlik va farovonlikni ta'minlashga qaratilgan strategik hamkorlik modeli hisoblanadi. Sundan kelib chiqib, ushbu dastur 2025-2027-yillarga mo'ljallangan mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish yo'l xaritasi vazifasini o'taydi.[8] Ushbu maslahat uchrashuvlari Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirib kelmoqda. Xususan, Shanxay hamkorlik tashkiloti xalqaro munosabatlardagi muvozanatni ta'minlashda muhim ro'l o'ynamoqda. SHHT bugungi kunda Markaziy Osiyo xavfsizligining institutsional tayanchi va koordinatsion markaziga aylangan. Bu tashkilot orqali mintaqadagi davlatlar: birgalikda xavfsizlik tahdidlariga qarshi turish, chegaralarni himoya qilish, terrorizm, ekstremizm, separatizmga qarshi kurash, mintaqaviy integratsiyani kuchaytirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. SHHT doirasida har yili o'tkazilganayotgan sammitlar va ularda ko'rilayotgan masalalarning amaliy yechimlari mintaqaxavfsizligi uchun muhim ro'l o'ynamoqda. 2020–2024-yillar orasida SHHT sammitlarida tashkilot a'zolari kengaydi (Eron va Belarus), Afg'oniston inqirozi, kiberoxavfsizlik, energetika, transport yo'laklari va ekologik tahdidlar asosiy mavzulardan bo'ldi, O'zbekiston, ayniqsa 2022-yilgi Samarqand sammiti orqali, SHHT ichida tashabbuskor davlatga aylanishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston SHHTning strategik yo'nalishlarini shakllantirishda nafaqat ishtirokchi, balki tashabbuskor va faol hamkor sifatida ajralib turmoqda. 2004-yilda SHHT doirasida tashkil etilgan Mintaqaviy aksiterror tuzilmaning doimiy ijroiya qo'mitasi qilib Toshkent tanlanganligi O'zbekistonning SHHT xavfsizlik tizimidagi markaziy o'rnini ta'kidlaydi. O'zbekiston geosiyosatining amaliy ifodasiga aylangan "Markaziy Osiyo: yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik" mavzusida Samarqand xalqaro konferensiyasi, "Markaziy Osiyo xalqaro transport yo'laklari tizimida: strategik istiqbollari va foydalanilmagan imkoniyatlar" mavzusidagi Toshkent xalqaro konferensiyasi, "Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik" mavzusida Afg'oniston bo'yicha Toshkent xalqaro konferensiyasi kabi mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi tadbirlarni ham keltirib o'tish mumkin. Joriy yilning 31-mart kuni mintaqaning uchta davlati rahbarlari Tojikistonning Xo'jand shahrida uch tomonlama uchrashuvda ishtirok etishdi. Uchrashuv davomida uch mamlakat davlat chegaralarining tutash nuqtasi to'g'risida imzolangan shartnoma barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlashga, butun mintaqaning xalqaro nufuzini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Tantanali ravishda ochilgan Do'stlik stelasi esa qardosh mamlakatlar o'rtasida mustahkamlanib borayotgan yaxshi qo'shniçilik,

ishonch va strategik sheriklik munosabatlarining yangi ramziga aylanishi qayd etildi.[9] Uchrashuv yakunida O‘zbekiston, Tojikiston va Qirg‘iziston davlat chegaralarining tutash nuqtasi to‘g‘risidagi tarixiy shartnoma imzolandi hamda uch davlat rahbarlarining qo‘shma deklaratsiyasi qabul qilindi. Siyosiy jihatdan sammit mojarolar xavfini kamaytirish va murosaga tayyorlikni namoyish etish orqali mamlakatlar o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi. Mediator va iqtisodiy yetakchi vazifasini bajargan O‘zbekiston Markaziy Osiyoda o‘z ta‘sirini kuchaytirdi. Iqtisodiy jihatdan chegara masalalarini hal qilish transchegaraviy savdo va qo‘shma transport yo‘laklari kabi infratuzilma loyihalariga yo‘l ochadi. Sammit orqali chegara muammolarini tashqi aralashuvsiz hal etilgani Markaziy Osiyo kelajagida do‘stlik va birdamlikni mustahkamlashda yana bir qadam bo‘ldi. Shak-shubhasiz, bu O‘zbekiston diplomatiyasining yana bir katta yutug‘i. Xo‘janddagi sammit Markaziy Osiyo davlatlarining geosiyosiy mustaqilligini mustahkamlashga xizmat qiladigan mintaqaviy hamkorlikning yangi istiqbollari ochdi. Qolaversa, Yevropa bilan aloqalar – Strategik sheriklikning yangi bosqichi shiori ostida 2025-yilning

3-4-aprel kunlari Samarqand shahrida “Markaziy Osiyo - Yevropa Ittifoqi” birinchi sammiti bo‘lib o‘tdi.[10] Ushbu tarixiy sammit ilk marotaba Yevropa Ittifoqi bilan Markaziy Osiyo davlatlari (O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston,) o‘rtasidagi yuqori darajadagi institutsional uchrashuv bo‘ldi. Samarqand shahri tanlanganligi bejiz emas — u tarixiy ipak yo‘lining markazi bo‘lish bilan birga, bugungi O‘zbekiston tashqi siyosatidagi mintaqaviy integratsiyaning muhim markazi hisoblanadi. Sammit davomida xavfsizlik sohasida Afg‘onistondagi vaziyat, migratsiya va ekstremizmga qarshi hamkorlik asosiy xavfsizlik masalalari sifatida belgilandi. O‘zbekiston bu sammitga mezbonlik qilish orqali mintaqadagi siyosiy tashabbuskorlik markaziga aylandi. Bu Shavkat Mirziyoyevning ochiq, pragmatik va mintaqaga yo‘naltirilgan tashqi siyosatining mantiqiy davomidir. Ayniqsa, 2021–2024 yillarda o‘zaro maslahat uchrashuvlari va ko‘p tomonlama formatdagi muloqotlar fonida bu sammit O‘zbekistonning diplomatik tashabbuskorligini isbotladi. Samarqand sammiti nafaqat birinchi MO–YI sammiti, balki Yevropa Ittifoqining “Markaziy Osiyoni faollashtirish” strategiyasining amaliy bosqichiga o‘tganining belgisi bo‘ldi. Ushbu sammitning muvaffaqiyati, ayniqsa, yevropa institutlarining O‘zbekistonga bo‘lgan ishonchi ortib borayotganini, Yevroosiyo geosiyosiy sahnasida O‘zbekiston o‘z o‘rnini tobora mustahkamlab borayotganini ko‘rsatdi. Xalqaro miqyosdagi tadbirlarga mezbonlikning aynan O‘zbekiston tanlanishi jahon hamjamiyatining bu davlatga nisbatan ishonchi ortayotgandan dalolat beradi. Yana bir muhim tadbirlardan, 2025-yilning 5–9 aprel kunlari Toshkent shahrida bo‘lib o‘tgan Parlamentlararo Ittifoq (PI)ning 150-Assambleyasi tarixiy voqea bo‘lib, nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo uchun xalqaro parlament hamkorligining yangi bosqichini boshlab berdi. PI – 1889-yilda tashkil topgan va 179 dan ortiq davlatlarning parlamentlarini birlashtirgan eng qadimgi global parlamentlararo institut. Ushbu Assambleyada dunyoning barcha qit‘alaridan 140 dan ortiq parlament delegatsiyalari, 60 dan ziyod spikerlar, xalqaro tashkilotlar vakillari va BMT tuzilmalari qatnashdi. Toshkentda PI Assambleyasining o‘tkazilishi - O‘zbekiston parlamentining xalqaro obro‘si va diplomatik quvvatining oshayotganining dalilidir. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashqi siyosatda “xalq diplomatiyasi” va parlamentlararo diplomatiyani kuchaytirishga alohida e‘tibor qaratmoqda. Ushbu Assambleya orqali O‘zbekiston: xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni institutsional asosga qo‘ydi; yirik parlamentlar bilan ikki tomonlama munosabatlarni kengaytirdi; xalqaro normativ-huquqiy tajribani milliy qonunchilikka olib kirish imkonini oldi. Assambleya davomida O‘zbekiston tashabbusi bilan Markaziy Osiyoni “yadro qurolidan holi hudud” sifatida mustahkamlash, unga xalqaro parlamentlararo qo‘llab-quvvatlash olishga muvaffaq bo‘ldi. Bu nafaqat Mintaqaviy xavfsizlik, balki ekologik barqarorlik yo‘lida ham katta yutuqdir. O‘zbekistonning so‘nggi yillarda xalqaro tadbirlarga mezbonlik qilishi: tashqi siyosatdagi ochiqlik va ko‘p vektorlik yondashuvining amaliy ifodasidir, ichki islohotlar va xalqaro hamkorlik uyg‘unligining samarali natijasidir, mintaqaviy va global xavfsizlikda faol

ishtirok etishining dalilidir. Bu tadbirlar orqali O‘zbekiston: geosiyosiy markaz sifatida tan olinmoqda, xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarni mustahkamlashda muvaffaqiyat qozonmoqda, diplomatik tashabbuskorlikni namoyon etmoqda.

XULOSA

O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligini ta‘minlashdagi roli keyingi yillarda barqaror mustahkamlanib, u ko‘p qirrali va strategik ahamiyat kasb etgan omilga aylangan. Geosiyosiy joylashuvi nuqtayi nazaridan mintaqaning yuragida joylashgan O‘zbekiston nafaqat transport-logistika yo‘laklarini shakllantirishda, balki xavfsizlik, suv resurslari, chegara masalalari, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda ham yetakchi vositachi va tashabbuskor davlat sifatida maydonga chiqmoqda. 2020-yildan keyingi davrda, xususan Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida olib borilgan "ochiq tashqi siyosat" strategiyasi O‘zbekistonni mintaqaviy xavfsizlik masalalarida faollikni oshirishga undadi. Afg‘onistondagi vaziyat bo‘yicha O‘zbekistonning neytral, ammo muloqotga tayyor pozitsiyasi butun mintaqaviy barqarorlikni saqlab qolishga xizmat qildi. Termizdagi xalqaro logistik markaz va Afg‘oniston bo‘yicha Toshkent konferensiyalari nafaqat O‘zbekiston tashabbuskorligining, balki mintaqani barqarorlashtirishdagi real amaliy ta‘sirining yorqin misolidir. Bundan tashqari, O‘zbekistonning SHHT, MDH, BMT kabi xalqaro va mintaqaviy tashkilotlardagi faol a‘zoli mintaqada ko‘p tomonlama xavfsizlik siyosatini shakllantirishda muhim rol o‘ynamoqda. O‘zbekistonning ichki siyosatidagi islohotlar, ayniqsa millatlararo totuvlikni ta‘minlash, diniy ekstremizmga qarshi ijtimoiy profilaktika, yoshlar siyosatini kuchaytirish kabi yo‘nalishlar mintaqa xavfsizligiga bilvosita, lekin ta‘sirchan omil sifatida xizmat qilmoqda. Chegaraoldi hududlar bilan aloqalarni tiklash, mintaqaviy integratsiya tashabbuslari – bu harakatlar qo‘shni davlatlar o‘rtasida ishonch muhitini shakllantirishda o‘ta muhim bo‘lib, uzoq muddatli xavfsizlik kafolatining asosi sanaladi. Shunday qilib, O‘zbekiston nafaqat mintaqaviy xavfsizlikni ta‘minlashda muhim aktor sifatida, balki xavf-xatarlarni bartaraf etish, ijobiy integratsion jarayonlarni ilgari surish va barqaror taraqqiyot asoslarini mustahkamlashda real yetakchilik funksiyasini bajarmoqda. Kelgusida ham O‘zbekistonning mintaqaviy xavfsizlikdagi roli global geosiyosiy kontekstda ahamiyat kasb etishda davom etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Counter terrorism guide. (2020) Terrorism groupe, *Afghan Taliban* https://www.dni.gov/nctc/groups/afghan_taliban.html
2. Маҳкамбаев П. Современное состояние формирующейся системы региональной безопасности Центральной Азии // Экономика Центральной Азии. – 2021. С. 273-296
3. Жўраев С. Новый этап региональной политики Узбекистана .. International journal of consensus. – 2020. Т.1. № 4. С.-4-12
4. Z.Bzejniskiy . “Buyuk shaxmat taxtasi” // 2022. Т. - В.179
5. Markaziy Osiyoda yadro qurolidan xoli zona to‘g‘risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqida. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 02.04.2007 yildagi O‘RQ-80-son <https://lex.uz/docs/-1154292>
6. News Central Asia. (2022) *Fourth Consultative Summit of the Leaders of Central Asian States in Kyrgyzstan laid out a joint vision and multiple initiatives on better regional aligning against external shocks* <https://www.newscentralasia.net/2022/07/22/fourth-consultative-summit-of-the-leaders-of-central-asian-states-in-kyrgyzstan-laid-out-a-joint-vision-and-multiple-initiatives-on-better-regional-aligning-against-external-shocks/>
7. Minister of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan (2023) *Fifth Consultative Meeting of Heads of State of Central Asia* <https://www.mfa.tj/en/main/ministry/mfa-authorities>

8. News Central Asia. (2024) *6th Consultative Meeting of the Heads of Central Asian States in Astana – Central Asian leaders outline long-term plans for regional cooperation* <https://www.newscentralasia.net/2024/08/09/6th-consultative-meeting-of-the-heads-of-central-asian-states-in-astana-central-asian-leaders-outline-long-term-plans-for-regional-cooperation>
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti (2025) *O‘zbekiston Prezidenti davlat rahbarlarining uch tomonlama uchrashuvida ishtirok etdi.* <https://president.uz/oz/lists/view/8001>
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti (2025) *O‘zbekistonda “Markaziy Osiyo - Yevropa Ittifoqi” birinchi sammiti bo‘lib o‘tadi.* <https://president.uz/oz/lists/view/8010>

